

ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ АТРОФ МУҲИТГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШНИ ОШИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЙЎЛЛАРИ

Бованова Умида Абдуваҳабовна

(Тошкент амалий фанлар университети ўқитувчиси,
мустақил изланувчи)

Электрон почта: umidabovanova@gmail.com

Телефон номер: +998978104727

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066558>

Аннотация: Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришда педагогик йўллари ўзига хослиги шунингдек, бошланғич синфларда ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш ва табиатга нисбатан масъулият ҳиссини ривожлантириш кўрсатилган.

Калит сўзлар: бошланғич синф ўқувчиси, атроф-муҳит, экологик муаммо, экологик таълим-тарбия, экологик маданият, экскурсия.

Халқаро экологик таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва турли даражада ривожланаётган давлатларлар фаолиятини глобал экологик инқироз шароитида ва атроф-муҳит ва тараққиёт бўйича халқаро комиссия ҳужжатларидаги тавсиялар нуқтаи-назаридан баҳолаш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. «...Бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин» . Бу жараёнда экологик таълим ва тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш устувор ўринни эгаллайди. Дунёдаги ҳозирги экологик вазият инсон муносабатларини ўзгартиришни талаб қилмоқда. Келажакда болалар ким бўлишидан қатъи назар, улар атроф муҳитдаги ролларини баҳам кўришлари ва табиат қонунлари ҳақида ўз тушунчаларига эга бўлишлари керак.

Экологик тарбия ва экологик маданият тушунчасини болалиқдан шакллантиришга еришиш керак. Чунки табиат ҳамма учун, у барча тирик мавжудотлар яшайдиган жой. Экологик дунёқараш ҳар бир давр тақозоси, табиий муҳит, ижтимоий воқеалар, глобал ҳодисалар таъсирида мунтазам ўзгариб, янгилашиб борувчи ижтимоий онгинг муайян шакли сифатида намоён бўлади . Экологик маданият инсоннинг табиатга, атроф муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишини англатади. Экологик маданият деганда фақат чиқиндини ерга ташламаслик эмас, балки энергия, сув, газ, шунингдек, табиат ва атроф муҳитдан, ҳар бир табиий бойлигимиздан

тўғри ва тежамкорлик билан фойдаланиш, бошқа тирик мавжудотларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ҳам тушунилади. Бошланғич синф ўқувчилари ўртасида атроф муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришдан асосий мақсад – ёш авлодни экологик фикрлашга ўргатиш, табиатни муҳофаза қилиш, ўрганиш ва бойитишнинг аҳамиятини тушунишдан иборат. Табиат ўзи яратган мавжудотларга ҳам меҳр беради. Ҳозирги даврда атрофимиздаги олам фанини ўрганиш, тарғиб қилиш, ривожлантириш, унинг асосий қоидаларини ҳаётга татбиқ этиш, экологик тоза, соф озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, экологик қишлоқ хўжалигини кенгайтириш инсониятнинг цивилизация орқали ривожланишининг энг муҳим муаммоси сифатида қаралмоқда. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш, табиатга, ерга, ҳавога, сувга, ҳайвонларга, ўсимликларга, балиқларга, қушларни асраб авайлашга бутун инсоният сафарбар этилиши керак.

Экологик таълим бугунги кунда энг муҳим йўналишлардан биридир. Экологик маданият тарбияси қанчалик эрта бошланса, у шунчалик истиқболли бўлади. Бу муаммоларни ҳал қилиш йўлларида бири болани эрта ёшданоқ экологик маданиятга ўргатишдир. Таълим муассасаларида экологик таълимнинг муҳим вазифаси болаларни табиатнинг гўзаллигини кўриш ва тушунишга ўргатишдир. Минтақада фойдаланиладиган ресурслар чекланганлигини тушунтириб, ҳайвонот дунёсига ғамхўрлик қилишни ўргатиш ва экология соҳасида аниқ билимлар бериш керак. Биз болани нафақат табиатдан фойдаланишга, балки унга ғамхўрлик қилишга ҳам ўргатишимиз керак. Экологик таълимнинг асосий вазифалари:

- ўсимликлар ва ҳайвонларга ғамхўрлик қилиш кўникмаларини шакллантириш.
- атроф муҳит ҳақидаги таассуротларини гапира олиш, ҳиссиётларни бошқариш кўникмаларини ошириш.
- атроф муҳитни муҳофаза қилиш қобилиятини тизимли равишда амалга ошириш, атроф муҳит ва ўқувчи ўртасида ижобий муносабатларни ўрнатиш.
- ўқувчиларнинг атроф муҳитдаги фаолияти ва ўзини тутиш ҳақидаги билимлари мустаҳкамлаш.

Экологик таълим-тарбиявий ишларни олиб бориш, ўқитишнинг асосий шакллари назорат, қизиқиш, самарали фаолият юритишдир. Тарбиячининг асосий вазифаси болаларни табиат билан таништириш,

табиат объектлари ва табиат ҳодисалари устидан назоратни ташкил этишдир. Кўриниб турибдики, қизиқувчанлик даврида болаларнинг тоза ҳавода, гўзал гул ва дарахтлар орасида бўлиши кўтаринки кайфият билан бирга табиат гўзаллигини ҳис этишга хизмат қилади. Сайр давомида тарбиячи болаларни табиат билан таништиради, ўсимликларни суғоради, қуруқ барглари бир жойга тўплайди, дарахт танасини тозалаш ва ҳоказо. Бу турдаги ишларни бажариш болаларда меҳнатга масъулият ҳиссини ривожлантиради, иштиёқини оширади. Экологик таълимни ташкил этишда тарбиянинг асосий йўналишлари бўлган ахлоқий, эстетик меҳнат; ахлоқий тарбия билан биргаликда амалга оширилади.

Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан янада яқинроқ танишиш ва табиат ҳодисалари ҳақидаги асосий умумлашмаларни ўзлаштириш тавсия этилади. Фаслларнинг ўзига хос хусусиятларига кўра кузги табиат ҳодисалари (ёмғир, одамларнинг фойдали фаолияти, ҳовлида барглари йиғиш, иссиқда учаётган қушларни кузатиш ва бошқалар). Қишлайдиган қушларга ғамхўрлик қилиш, табиатдаги қушлар ва ўсимликларни парвариш қилиш, балиқларни озиқлантириш. Эрта баҳорда учаётган қушларни катталар қурган уяларига боқиш, ҳовлида гул ва сабзавотлар етиштиришга ёрдам бериш. Наврўз байрами арафасида ёш кўчатлар экиш ва табиатга ғамхўрлик қилишни кундалик одатга айлантириш. Баҳорнинг гўзаллиги ҳақидаги кўшиққа шеърлар ёзиш, дидактик, ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш ва бошқалар шулар жумласидандир. Тарбиячилар томонидан ташкил этилган ёз фаслида дарё ва кўллар, боғлар, гулзорларни сайр қилишда атроф муҳитнинг тозалигига алоҳида эътибор бериш ҳам муҳим ҳисобланади.

Ҳар бир боланинг масъулият, жамоа аҳиллиги, болалар тафаккурини, яъни табиатга муносабатини ривожлантириш кўникмаларини ошириш мақсадида ўқув йили давомида экологик тарбия ишлари олиб борилади. Экологик таълимнинг асосий мақсади – ўқувчининг фуқаролиги, билимлари, қарашлари ва эътиқодларини шакллантиришдир. У табиатга ғамхўрлик қилиш, таълим қоидаларига риоя қилиш, атроф-муҳитга ғамхўрлик қилиш қобилиятини ривожлантиришга асосланган.

Экологик тарбия қуйидаги вазифалар асосида амалга оширилади:

– ўқувчиларни ўсимлик ва ҳайвонларга ғамхўрлик қилишга ўргатиш, уларнинг қобилиятлари ва мослашувчанлигини ривожлантириш.

– табиатнинг турли сир-асрорлари, бойликлари ҳақида эстетик ва миллий туйғуларни ривожлантириш.

– табиатдаги ҳамма нарса ўзаро боғлиқлигини тушунтириш ва кундалик ҳаётда уни ҳисобга олишга ўргатиш.

– табиат ҳақидаги оддий билимлар асосида тирик ва ўлик табиат ҳодисалари ҳақида умумий ва махсус тушунча бериш.

К.Д.Ушинский таъкидлаганидек, “Боланинг эрта ёшда табиат билан биргаликда ривожланиши унинг мантиқий тафаккури, сўз бойлиги ва онгининг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Мантиқий тафаккур ва фикрлашнинг ривожланиши келажакда боланинг юксак маънавиятига, дадил фикрга, аниқ қарорга келишига ва уни исботлашга олиб келади. Шунинг учун бошланғич синф ўқувчиларига табиатни ўргатиш муҳимдир. Болаларни ҳар бир фасл, унинг ўзгаришлари, шунингдек, унинг гўзаллиги ва ўзига хослиги, турлар ва ҳайвонларнинг хилма-хиллиги, ҳаттоки тош ва қумлар, ҳаво, сув, булутлар, бутун оламга илиқлик, юлдузлар ва ой ҳақидаги тушунчалар билан таништириш лозим” [8].

Бу вазифаларни бажаришда болаларнинг экологик онгини чуқурлаштириш, табиатга янги маданий муносабатини кучайтириш зарур. Бу турдаги ишлар болаларнинг физиологик ривожланиши, психологик ёши, усуллардан моҳирона фойдаланишини ҳисобга олган ҳолда ижодий иш олиб борадиган биз каби педагоглар раҳбарлигида олиб борилади. Ўқув режасида ҳафтада бир марта экологик таълим, ҳафтада бир марта атроф муҳит билан танишиш кўзда тутилган. Экологик тарбиянинг психологик жиҳатлари туфайли бола табиатга меҳр-шафқат, эътибор ва меҳнацеварлик, фаоллик, ғамхўрлик каби кўникмаларни эгаллайди. У экологик таълим мавзусига кўра танланиши ва боланинг ёшига қараб олиниши керак, педагогнинг бундай асарларни содда тилда етказа олиши болада табиатга масъулият билан муносабатда бўлиш, фаолият турларини ўзлаштириш имконини беради. Тарбиявий ишда миллий ўзликни асраш, эртак, қизиқарли лаҳзалар, муаммоли вазиятлар, ўйинлар характерини тасвирлаш, маросим сўзларидан фойдаланиш боланинг вазият ҳақидаги тушунчасини кенгайтириб, мустақил қарор қабул қилишга ундайди. Табиат ҳодисаларига оид бошқотирмаларни ечиш ва ўйинлар орқали бола атроф муҳит ҳақида тушунчага эга бўлади. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш экологик тарбия билан уйғунлашган ҳолда олиб борилади.

Бир сўз билан айтганда, атроф-муҳитни асраш, табиатимизни, унинг гўзаллигини асраш учун унинг ҳаётимизга катта таъсир кўрсатишини, табиат ва инсон бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини, атроф муҳит

тозалигисиз тоза ҳаво йўқлигини ёш мактаб ўқувчиларига тушунтиришимиз лозим. Шундагина табиат ҳавоси тоза ва кучлироқ бўлади, деб ўйлаймиз. Келажагимиз эгаларига бу гўзал табиатни келажак авлодларга етказишимиз кераклигини ўргатишимиз муҳим ҳисобланади. Биз ҳеч қачон унутмаслигимиз керакки, инсон нафақат табиатнинг энг буюк фарзанди, балки энг буюк посбони ҳамдир.

Табиат ўзбошимчаликларга тоқат қилмайди. Фақат уни тарбиялаш, тарбиялаш ва ғамхўрлик қилиш орқали сиз доимий ҳисса қўша оласиз. Табиат хазиналарини эъзозлаган инсонгина улуғ мақсадга эришади. Инсон табиатнинг энг ишончли, доимий дўсти, ғамхўрлиги ва ҳимоячисидир. Ватанимизнинг бебаҳо бойликларини янада кўпайтириш йўлида тинимсиз, тиним билмай меҳнат қилиш барча катталарнинг ва болаларнинг шарафли бурчидир. Табиат инсон учун қулай жой, барча яхшиликларнинг манбаидир.

Шуни унутмайликки, табиий энергия ресурсларидан тўғри фойдаланиш, табиат гўзаллигини асраб-авайлаш, атроф муҳит билан ҳамнафас яшаш, меҳр-оқибат нурини ёғдириш инсониятнинг асосий вазифасидир”. Инсон табиатга боғлиқ бўлса, табиат ҳам унга боғлиқдир.” Барча бойликларнинг онаси ердир. Ватанимизнинг бебаҳо бойликларини янада кўпайтириш йўлида тиним билмай меҳнат қилиш барча катталарнинг ва болаларнинг шарафли бурчидир. Уни ўзлаштириш, табиатни, атроф муҳитни жонлантириш ўзимизга боғлиқ.

Шу нуқтаи назардан қараганда, экология фани ўқитувчиси ўз ҳар бир дарсида ўқувчиларга қуйидаги тарбия турларини: ғоявий, эстетик, экологик, санитария, ахлоқий, меҳнат тарбияси ва бошқаларни бериши керак. Атроф муҳитга муҳаббат ҳисси кейинги ҳаётга ижобий таъсир кўрсатади, экологиянинг инсон тараққиётидаги роли муҳаббатни тарбиялашда намоён бўлади, уни табиатга нисбатан шафқатсизликдан ҳимоя қилади, шунинг учун ёш мактаб ўқувчиларининг атроф муҳитга қизиқишини оширишда экологик таълимнинг аҳамияти катта.

Бошланғич мактаб ёшидаги болада табиатга нисбатан ўз қарашлари шакллана бошлайди ва болада ҳаракат компоненти муҳим бўлади. Оталардан уй ҳайвонларини уйга олиб келишни сўраш, уларга шароит яратиб меҳр кўрсатишдан ташқари, бу босқичда боланинг табиатга муносабати шакллана бошлагани аниқ. Ўқувчиларнинг экологик онги, тафаккури, саводхонлиги, одоб-ахлоқи, маданияти экологик таълим ва тарбия натижасида шаклланади. Жамиятнинг ривожланиши экология

билан боғлиқ ҳолда рўй беради. Фан ва техниканинг ривожланиши билан атроф-муҳит ва жамият ўртасидаги зиддиятлар ортиб бормоқда. Бу қарама-қаршилик асосида табиат мувозанати бузилди ва табиий тизим ўз-ўзини тартибга солиш васвасасини йўқотди.

Хуласа қилиб шуни айтиш мумкинки, табиат дунёси – бу одамлар яшайдиган муҳит. Инсон табиатсиз яшай олмайди. Шу боис, ёш авлодда табиат ва жамият ўртасидаги муносабатларни уйғун ривожлантириш ҳар бир инсоннинг саломатлиги ва физиологик ривожланиши учун муҳим эканлигига ишонч ҳосил қилиш бугунги куннинг долзарб масаласидир. Замонавий жаҳон даражасидаги ривожланаётган Ўзбекистон шароитида ёш авлодга экологик таълим ва тарбия бериш бугунги кун тартибидаги энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустакам пойдеворидир. “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил 4 август.
3. Алиев А. Маънавият, қадрият ва бадият. Ватан фидойилари. – Тошкент: Академия, 2000. – 150 б.
4. Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.65.
5. Хамрокулова Ш.Э. Умумтаълим мактабларида экологик таълим-тарбияни такомиллаштириш масалалари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.www.ares.uz.
6. Мухиддинова К.А. Бошланғич синф ўқувчиларда миллий тарбия шаклланганлигининг мавжуд ҳолати УДК:373:371. Замонавий таълим / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 2019. 6(79).-8 с.
7. Нуриддинова М.И. Табиатшуносликни ўқитиш методикаси – Тошкент.: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005-й. – Б.153.
8. Ушинский К.Д. Детский мир. Хрестоматия. – М.: Эксмо, 2008. – 672

